

МАКТАБ БОШҚАРУВИДА РАҚОБАТ СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ботиров Хамид Хакимович

Doctor of Philosophy in law (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12746057>

Аннотация. Мактаб бошқарувида рақобат стратегияси ва устувор йўналишларни ишлаб чиқиш юзасидан илмий-назарий таҳлиллар олиб борилган. Бунда рақобат стратегияси ишлаб чиқишда энг асосий устувор йўналишлар аниқлаб олинган.

Калит сўзлар: рақобат стратегияси, устувор йўналишлар, ўқув натижалар, ҳамкорлик, кадрлар салоҳияти, моддий-техника салоҳияти.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ

Аннотация. Проведен научно-теоретический анализ по разработке конкурентной стратегии и приоритетов в управлении школой. Определены наиболее важные приоритеты в разработке конкурентной стратегии.

Ключевые слова: конкурентная стратегия, приоритеты, образовательные результаты, сотрудничество, кадровый потенциал, материально-технический потенциал.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A COMPETITIVE STRATEGY IN SCHOOL MANAGEMENT

Abstract. A scientific and theoretical analysis was carried out to develop a competitive strategy and priorities in school management. The most important priorities in the development of a competitive strategy have been identified.

Keywords: competitive strategy, priorities, educational results, cooperation, personnel potential, material and technical potential.

Кириш. Сифатли таълимни таъминлаш учун ҳар бир мактаб ўз олдига мақсадни белгилайди. Мақсадни тўғри ва аниқ қўйиш ҳар бир устувор йўналишларни бажариш хусусиятидан келиб чиқади. Ҳар қайси мактаб турли даражаги ривожланишдан келиб чиқиб, уларнинг рақобатбардош мактаблар қаторига кириш учун интилиши турли мақсадларни белгилайди. Рақобатлашишнинг энг муҳим мазмуни стратегик мақсад сифатида белгиланади. Шунинг учун стратегик мақсадларга эришиш учун дастлабки ўринда рақобат стратегиясини ишлаб чиқишдан бошланади.

Мактабнинг рақобат стратегиясини ишлаб чиқиш учун уни амалга оширишда устувор йўналишларни аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Рақобат стратегияси мактабнинг заиф томонларни кучайтиришни ёки бартараф этиш, шунингдек кучли томонларни яна ривожлантиришни каби муваффақиятли тажрибаларни қўллашни талаб этади.

Тадқиқот методологияси. Рақобат стратегияси тушунчаси юзасидан турли манбаларда ўзига хос ёндашувлар мавжуд. Биринчи марта “рақобат стратегияси” (concurrent strategy) термини АҚШлик иқтисодчи Майкл Портер қўллаган. Унинг таърифича рақобат стратегияси (рақобат стратегияси, рақобатбардош ҳаракатлар стратегияси) узок муддатда рақобатбардошликка эришиш ва уни сақлаб қолиш учун компания раҳбарияти фойдаланадиган барқарор хатти – ҳаракатлар модели ва қоидалар ва

устуворликлар тўпламидир. Рақобат стратегиясининг моҳияти рақобат муҳитида, компаниянинг ўз бизнесини олиб борадиган соҳада ёки жойларда фойдали ва барқарор позицияни эгаллаш ва ушлаб туриш, шунингдек, мавжуд бозор шароитида даромадларни максимал даражада оширишдир. Рақобат стратегиялар бизнесни шакллантириш босқичида аниқланади ва компаниянинг бозордаги хатти-ҳаракатларига таъсир қилади. Тўғри танланган рақобат стратегияси муваффақиятли бўладими ёки йўқми “омон қолиши”ни белгиловчи асосий омиллардан биридир[1.Р-816].

Бошқа манбаларда рақобат стратегияси - бу рақобат курашининг узок даврга мўлжалланган асосий режаси ва йўл-йўриқларидир. Рақобат стратегиясини шакллантиришнинг иккита ёндашуви мавжуд: бозорга йўналтирилганлик; ресурсларга йўналтирилганликдир[6.].

Н.Қ.Йўлдошев, М.М.Азларова, Г.Й.Хўджамуратовалар рақобат курашида стратегияларни ишлаб чиқишни маркетинг вазифаларини ечишга хизмат қилишини таъкидлайдилар[2.Б.138].

Майкл Портер яна бир бошқа асарида рақобат стратегиясини мақсадлар (натижалар) ва уларга эришиш учун мўлжалланган воситалар (усуллар) комбинацияси сифатида ифодалаган. Унинг фикрича бундай комбинация, рақобат стратегияси ғилдираги бўлиб, унинг ўқи ташкилот мақсадларини унинг рақобатбардош йўналишлари, аниқ иқтисодий ва иқтисодий бўлмаган вазифалари ёрдамида белгилайди. Мақсадлар марказдан келиб чиқиши ва бир-бирига уланган бўлиши керак, акс ҳолда ғилдирак айланмайди[3.С.46]. Умуман олганда, рақобат стратегиясини шакллантириш учун мавжуд имкониятларни белгиловчи асосий омилларни ҳисобга олиш зарур.

Тамара Смит нуқтаи назарига кўра, рақобат стратегияси - бу бозор иштирокчилари (тадбиркорлар) учун рақиблар билан ўзаро алоқалар сценарийсини белгилайдиган устувор йўналишлар тўпламидир. Ушбу концепция бозорда етакчи мавқега эга бўлишга қаратилган муҳим белгиланган мақсадлар ва фойдаланиладиган ресурсларни акс эттиради[7.].

Ю.Б.Рубиннинг [4.С.109] назариясига кўра, рақобат стратегиялари компаниялар томонидан стратегик мақсадларга эришишни таъминлаш воситалари (эришиш усуллари) сифатида тушунилади. Режалаштирилган стратегияни амалга ошириш бир қатор моделлар ва рақобатбардош хатти-ҳаракатларнинг тегишли усуллари, яъни рақобат тактикаси орқали амалга оширилади.

Таҳлил ва натижалар. Мактабларнинг рақобатбардошлигини таъминлайдиган стратегиялар мактаб директорлари ва унинг жамоаси томонидан ишлаб чиқилади. Мазкур стратегиялар рақобат моҳиятини белгиловчи энг муҳим рақобат стратегияси ҳисобланади. Шунинг учун мактаблардаги бошқарув фаолиятининг хусусиятидан келиб чиқиб рақобат стратегияларни белгилаш ва уни бошқариш муҳим аҳамият касб этади.

Мактаб бошқарувининг хусусиятлари асосан мактаб директори ёки жамоадаги таркиби, мактабдаги ўқувчилар сони, жойлашга ҳудуд, моддий техник таъминоти, имкониятлари ва бошқаларга боғлиқ. Мактабда дастлабки навбатда мавжуд имкониятлар ва ресурслардан келиб чиққан ҳолда рақобат стратегиялари ишлаб чиқилади ва амалга оширилади.

Мактабда рақобат стратегияси амалга оширувчи мактаб директорлари маълум бошқарув тажрибасига эга бўлиши ва таълим сифатини ривожлантириш бўйича малакага

эга бўлиши лозим. Демак бошқарув фаолиятининг объектив ва субъектив мазмуни рақобат стратегияси ва йўналишлар мажмуини белгилайди.

Рақобат стратегиясини ишлаб чиқишда стратегик рақобатбардош устуворликларни оширишга қаратилиши, ўқувчи ва педагог, ҳамкор ва жамоатчилик талабларига мувофиқлиги, шунингдек бошқа рақобатчиларнинг натижаларини инобатга олиш зарур.

Рақобат стратегияларининг устувор йўналишларни белгилашда истеъмол, функционал ва ижтимоий масалаларни эътиборга олиш керак.

Бошқа рақобатчиларга нисбатан куйидаги стратегик мақсадлар белгиланиши мумкин: стратегик мақсадларни бир-бири билан бирлаштиришга қаратилган бўлиши (масалан, мактабларни қўшилиши ёки олис ҳудуддаги бир нечта мактаб филиалларини бирлаштириши натижасида таълим сифати ва молиявий жиҳатдан кучлироқ мактаб ташкил этиш);

рақобатчилар билан ҳамкорлик қилиш, икки ва ундан ортиқ мактаблар учун ягона рақобат стратегиясини белгилаш;

хар бир мактаб учун алоҳида рақобат стратегияси назарда тутиш.

Аксарият вазиятларда мактаблар рақобат стратегиясини белгилашда бир-бирларига ўзаро таъсир қилишдан қочишга ҳаракат қилишда ва стратегик мақсадларини ошқор қилмайди. Натижада ушбу мактаблар бошқаларнинг заиф ва кучли томонларининг тажрибасидан деярли фойдаланишмайди ёки билишмайди. Бу эса уларга ўзидаги заиф томонларини кўришга ва уни олдини олиш ёки бартараф этиш билан чегараланади. Ваҳоланки бу келгусида келиб чиқиши мумкин бўлган вазиятларни олдини олишда, яъни бошқаларнинг рақобатдаги заиф томонларини ўрганишга ва кутилмаган ҳолатларни олдини олишга имкон беради.

Таъкидлаш жоизки, ҳамкорликда рақобат стратегиясини ишлаб чиқилса, устувор йўналишларни самарали ва белгиланган муддатларда амалга ошириш мумкин. Чунки ҳамкорликда кучларнинг бирлашиши аксарият вазиятларда олдида турган вазифаларни янада тезкорлик билан бажариш ва сарфланиши мумкин бўлган ресурсларнинг тежалишига олиб келади. Натижада стратегик мақсадларга эришишда кутилган натижаларни таъминланишига хизмат қилади.

Маълумки, бошқарувда стратегик мақсадлари мактабларнинг рақобатлашиш хатти-ҳаракатларини белгилайди. Рақобат стратегияси куйидаги мақсадлардан иборат бўлиши лозим:

рақобатчилар билан курашиш йўналиши;

заиф томонларни ривожлантириш йўналиши;

ҳамкорлик йўналиши,

ҳимояланиш (ўзаро таъсир қилишни олдини олиш) йўналиши.

Мақсад ёрдамида рақобат стратегияси амалга оширилади. Ушбу мақсадларнинг объектлари турли хил тактикаларни амалга ошириш орқали бажарилади. Демак вазифаларини турли хил тактикалардан фойдаланган ҳолда рақобат стратегиясини амалга ошириши мумкин.

Салоҳиятли рақибларни ҳақиқий ҳамкорларга айлантириш мактабларнинг асосий стратегик мақсадларида назарда тутиши лозим, рақобатчилар билан ҳамкорлик ва ҳаракатлар йўналиши эса улар билан биргаликда ҳамкорлик устувор йўналишларни белгилаш муҳим аҳамиятга эга.

Бу борада олим Ю.Б.Рубин фикрича таълим хизматлари бозорида таълим муассасалари ўз ҳамкорларининг рақобатбардошлигини оширишдан манфаатдор. Таълим хизматларида манфаатдор томонлар ўртасида ҳамкорлик қилиш учун барча зарур шарт-шароитлар мавжуд [5.С.28-41].

Олимнинг фикрига қўшилган ҳолда аксарият ҳолларда рейтинг кўрсаткичлари юқори бўлмаган мактабларнинг рейтинг натижалар юқори бўлган мактаблар билан ҳамкорлик амалга оширишдан манфаатдор. Бу жараёнда икки томон учун манфаатли ҳисобланади. Рейтинг натижалар юқори бўлган мактаблар фаолияти оммалаштирилишига олиб келинади, шунингдек рейтинг кўрсаткичлари паст бўлган мактаблар томонидан йўл қуйилган камчилик ёки хатоликлар олди олинади.

Дарҳақиқат мактаблар учун рақобат стратегияси дастлаб ўринда ташқи рақобатга тайёргарлик кўриш мақсадида ички рақобатни ривожлантиришдан иборат. Ташқи рақобат мактаблар ўртасида белгиланган мезонлар доирасида матаблар рейтингида иштирок этишни ташкил этади.

Рақобат стратегиясида устувор йўналишлар ички рақобатни такомиллаштиришга қаратилса, мактабнинг ташқи рақобатга курашида тайёр бўлишига замин яратади. Шу жараёнда рақобат стратегиясини ишлаб чиқишда устувор йўналишларни тўғри белгилаш, вазифларни тўғри ва аниқ масъуллар ўртасида тақсимлаш бу самарали натижалар олинишига ва белгиланган мақсадларга эришишга олиб келади.

Хулоса ва таклиф. Устувор йўналишлар мактаблар рейтингини баҳолаш мезонлари асосида белгиланиши лозим. Шундан келиб чиқиб, мезонларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги устувор йўналишларни белгилаш мақсадга мувофиқ:

- ўқувчиларнинг таълим сифати даражасини ошириш;
- кадрлар салоҳиятини ривожлантириш;
- ҳамкорлик алоқаларини кенгайтириш;
- таълимга жамоатчилик иштирокини кенгроқ жалб этиш;
- моддий-техник таъминотни яхшилаш.

Мазкур устувор йўналишлар рақобат стратегиясининг асосий концепциясини ташкил этади, уларнинг ҳар бири тизимли равишда мақсадлар ва вазифалар, амалга ошириш механизмлари, амалга ошириш шакли, муддати, масъул ижрочилар, иборат бўлиши лозим. Ҳар бир устувор йўналишда мақсад ва вазифалар аниқ белгиланади ва уларни амалга ошириш механизмларини эса босқичма-босқич бажарилиши ҳамда амалга ошириш шаклида ҳам чора-тадбирларнинг турлари кўрсатилади. Шу жараёнда ҳар бир устувор йўналишнинг бажарилиши белгиланган муддатларда масъул ижрочилари томонидан таъминланади ва мактаб директори томонидан назорат қилиб борилади.

Айнан бошқарув стратегиясини амалга ошириш мактабларнинг рақобат кураши учун вазифаларни белгилайди. Мактабларнинг рақобат курашининг белгиланган стратегик йўналишлари – долзарб вазифаларни қамраб олади. Вазифалар - мақсадга эришишга хизмат қиладиган стратегия доирасидаги ҳаракатлардир.

Хулоса қилиб айтганда, устувор йўналишлар рақобат стратегиясининг табиати билан белгиланади ва рақобат курашини белгилаб беради. Рақобат стратегиясидаги ўқувчиларнинг таълим сифати даражасини ошириш, кадрлар салоҳиятини ривожлантириш, ҳамкорлик алоқаларини кенгайтириш, таълимга жамоатчилик иштирокини кенгроқ жалб этиш, моддий-техник таъминотни яхшилаш каби устувор

йўналишларни амалга ошириш билан мактабнинг етакчилигини таъминлашга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Michael E. Porter. Competitive strategy: Techniques Analyzing Industries and Competitors. The free press. New York London Toronto Sydney Singapore. 2017 y. P-816.
2. Yo'ldoshev N.Q., Azlarova M.M., Xo'djamuratova G. Y. "Menejment": (O'quv qo'llanma). - T.: TDIU, 2009 y. B-138.
3. Портер М. Э. Конкуренция - М.: Вильямс, 2005. - С. 46
4. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. - 8-е изд. - М.: Маркет ДС, 2010. - С. 109
5. Рубин Ю.Б., Емельянов А.А. Стандартизация как фактор конкурентоспособности высшего образования // Высшее образование в России. -2005. - № 11. - С.28-41
6. <https://fayllar.org/xalqaro-bozorlarda-raqobat-strategiyasi.html>
7. <https://uz.floodplanuk.org/strategii-konkurentsii-vidyi-i-ih-harakteristiki-zaschita-ot-nedobrosovestnoy-konkurentsii-10321>